

УДК 612.67.68

**НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕПЛИКАЦИИ И ТРАНСКРИПЦИИ
ПРИ СТАРЕНИИ****Д.А. Кадырова**

Институт бифизики и биохимии при Национальном Университете РУз

С возрастом транскрипционная активность снижается, уменьшается скорость обновления РНК. Молекулярные события, которые определяют транскрипцию и репликацию ДНК имеют решающее значение в изучении механизмов клеточного старения. Показано, что при старении происходит нарушение репликации и транскрипции ДНК. Синтез ДНК в клетках пожилых людей в возрасте 75,85 лет уменьшается в 2 раза, синтез РНК – в 1,54 раза.

**DISRUPTION OF REPLICATION AND TRANSCRIPTION PROCESSES
DURING AGING****Kadirova D.A.**Institute of Biphysics and Biochemistry at the National University of the
Republic of Uzbekistan

With age increase processes replication and transcription of DNA are broken. With the year's transcriptional activity decreases, speed of updating RNA decreases. Molecular events which define a transcription and replication DNA have crucial importance in studying of mechanisms of cellular ageing. It is shown, that at ageing there is an infringement replication and transcription of DNA synthesis in cages of older persons at the age of 75,85 years decreases in 2 times, synthesis RNA - in 1,54 times.

**KARISHIDA REPLIKATSIYA VA TRANSKRIPSIYA
JARAYONLARINING BUZILISHI.****Д.А. Кадырова**

O‘zbekiston Milliy universiteti qoshidagi Biofizika va biokimyo instituti

Ёш ўтиши билан ДНК транскрипцияси фаоллиги пасаяди, РНК янгиланиш тезлиги қисқаради. ДНК транскрипцияси ва репликациясини белгилаб берувчи молекуляр ҳодисалар ҳужайра қариши механизмларини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга бўлади. Қариш жараенида ДНК репликацияси ва транскрипциясининг бузилиши кўрсатилди. 75, 85 ёшли кекса одамлар ҳужайраларида ДНК синтези 2 марта, РНК синтези 1,54 мартага камаяди.

В возрастных изменениях, которые происходят при старении, особое значение имеют изменения в работе генов, в которых закодирован синтез белков, что приводит к нарушению количества и состава активных генов. В результате в клетке накапливаются повреждения ДНК, синтезируются функционально-неактивные аномальные белки, меняется структура генов и направление их функционирования, накапливаются не только мутации, но и хромосомные перестройки. С увеличением возраста нарушаются процессы репликации и транскрипции ДНК (1). Предполагают, что с возрастом транскрипционная активность снижается, уменьшается скорость обновления РНК. Молекулярные события, которые определяют транскрипцию и репликацию ДНК имеют решающее значение в изучении механизмов клеточного старения (2).

Цель настоящего исследования - изучение процессов репликации и транскрипции ДНК при клеточном старении.

Методы исследований. В качестве объекта исследований брали кровь и щитовидные железы пожилых людей, удаленные при узловом эутиреоидном

зобе. Были созданы три возрастные группы пожилых людей: 45-55 лет (9 человек); 55-65 лет (8 человек); 75-85 лет (6 человек); 25 -30 лет, контроль (5 человек).

Выделение высокомолекулярной ДНК из крови пожилых людей при различных опухолях щитовидной железы проводили методом фенольной экстракции (3). Для исследования репликации и транскрипции ДНК, к ДНК добавляли по 1 мкКи ^3H -тимидина, ^{14}C -уридина, инкубировали 2 часа. Затем клетки лизировали водой, переносили на нитроцеллюлозные фильтры, высушивали и переносили во флаконы, содержащие сцинтилляционную жидкость. Радиоактивность измеряли на счетчике фирмы «Beckman».

Фракционирование препаратов ДНК человека в агарозном геле проводили по методу Шарпа (4). Электрофорез проводили в течение ночи при комнатной температуре при напряжении 1 В/см геля. Гель окрашивали в растворе бромистого этидия (0,5 мкг/мл) в течение 30-40 минут и просматривали под ультрафиолетовым светом. В качестве маркера для определения молекулярного веса фрагментов ДНК использовали ДНК бактериофага λ .

Выделение ядер из клеток щитовидной железы.

Измельченную ткань гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе Поттера с пятью объемами буфера, содержащего 0,25М сахарозу, 0,01М трис-НСI, 10мМ CaCl_2 рН 8,5. Щелочное значение рН и высокая концентрация ионов кальция необходимо для ингибирования эндонуклеаз. Гомогенат фильтровали через 4 слоя марли и центрифугировали 15 минут, на центрифуге «Beckman» при 20000xg. Осадок три раза промывали буфером, содержащем 0,25% раствор тритона X-100, каждый раз центрифугировали по 15 минут при 20000xg. Промывание ядер буфером с тритоном X-100 необходимо для освобождения их от присутствия митохондрий, обрывков клеточных мембран и эндоплазматического ретикулума.

Ядра из клеток щитовидной железы суспендировали в 0,25 М сахарозе, содержащей 5 мМ $MgCl_2$, 1 мМ дитиотрейтола (ДТТ), 10 мМ трис-НСI pH 7.5 (буфер Б) и дальнейшей очисткой их путём наслоения на раствор 2 М сахарозы в буфере Б (24000 об\мин 1 час, ротор SW 27). Во все буферные растворы добавляли фенилметилсульфонилфторид (ФМСФ) до концентрации 1 мМ. Ядра после плотной сахарозы отмывали буфером Б. Очищенные ядра суспендировали в этом же буфере с добавлением 30% глицерина и хранили при -10^0 С.

Обработку ядер ДНКазой I (2000ед/мл) проводили в следующих условиях: ядра (0,4 мг ДНК/мл) суспендировали в среде, содержащей 0,25М сахарозы, 3мМ $MgCl_2$, 0,5мМ $CaCl_2$, 1 мМ ДТТ, 1мМ ФМСФ, 10мМ трис-НСI. pH 8,0; инкубировали при 4^0 С течение 5 мин. с различными концентрациями ДНКазы I (от 0,1 до 100 ед/мл), либо с фиксированной концентрацией фермента (20ед/мл) при 37^0 С в течение 15 мин. Гидролиз ДНК останавливали охлаждением и добавлением ЭДТА до конечной концентрации 10 мМ. Смесь центрифугировали и в супернатанте определяли количество гидролизованной ДНК. Концентрацию ДНК определяли спектрофотометрически, принимая, что 20 ед. D_{260} в 0,1% - ном растворе додецисульфата натрия соответствует 1 мг ДНК в 1 мл.

Результаты и их обсуждение

На клеточном уровне старение проявляется в замедлении [деления клеток](#), т.е. при старении снижается интенсивность репликации ДНК, возникает фрагментация ее молекул, снижается способность ДНК к репарации, уменьшается количество вновь синтезируемых РНК, увеличивается содержание "неактивного" хроматина в ядре. В результате возникают изменения в структуре синтезируемых белков, делающие их аномальными и функционально неактивными (5).

Для того чтобы изучить изменение процессов репликации и транскрипции ДНК были проведены исследования по включению 3H - тимидина и ^{14}C -уридина в лимфоциты крови молодых и пожилых людей. На рисунке 1 представлены

данные по синтезу ДНК и РНК. Нами показано, что с возрастом (80 лет) репликация ДНК снижается на 50%, а транскрипция ДНК на 35%.

Рис. 1. In vitro исследование репликации и транскрипции ДНК в процессе клеточного старения

Лимфоциты были получены из цельной крови, взятой у пожилых людей разного возраста. К среде Игла, содержащей лимфоциты с титром 2×10^6 , добавляли 1 мкКи ³H-тимидина и 3 мкКи ¹⁴C – уридина, инкубировали 2 часа. Затем клетки лизировали водой, переносили на нитроцеллюлозные фильтры, просушивали и переносили во флаконы, содержащие сцинтилляционную жидкость. Радиоактивность измеряли на счетчике фирмы «Beckman».

Нами изучена структура хроматина путем использования фермента ДНКазы I. Известно, что существуют так называемые сверхчувствительные области, которые локализованы в 5' – области активно транскрибируемого гена, эти области содержат последовательности ДНК, которые необходимы для транскрипции. Идентификация сверхчувствительных областей может выявить их регуляторную функцию. Появление в хроматине участков

гиперчувствительных к ДНКазе I связано с транскрипционной активностью и предшествует началу транскрипции. Проведено изучение ДНКазы I – гиперчувствительности хроматина клеток щитовидной железы у пожилых людей при различной тиреоидной патологии. В качестве контроля были использованы пожилые люди без нарушений щитовидной железы. В этом случае ядра выделяли из эпителиальных клеток слюны пациентов. На рисунке 2 приведены данные по ДНКазе I – гиперчувствительности хроматина ядер пожилых людей без патологии щитовидной железы и при узловом эутиреоидном зобе.

Из приведенных данных видно, что существует прямая корреляция между степенью экспрессированности гена ТГ и ДНКазы I гиперчувствительностью хроматина ядер щитовидной железы пожилых при узловом эутиреоидном зобе, т.е. экспрессированные гены являются более чувствительными к ДНКазе. ДНКазы I гиперчувствительность хроматина в изолированных ядрах по выходу гидролизуемой ДНК из ядер старых людей в возрасте 80 лет составила 45%, что на 35% ниже, по сравнению, с ДНКазы I гиперчувствительностью молодых людей. Полученные результаты говорят о том, что при клеточном старении сайты, обладающие транскрипционной активностью, резко снижаются, что приводит к нарушению процесса транскрипции ДНК. С возрастом в целом репликационная и транскрипционная активности клетки организма снижаются. Нарушение процессов репликации и транскрипции ДНК приводят к изменениям уровней мРНК и синтезируемого белка, что приводит к возраст-ассоциированным болезням, возрастному снижению биологической активности и к старению организма (6).

Объект исследования	ВОЗРАСТ						
	25	40	45	55	65	70	80
Без патологии	75%	72%	72%	70%	58%	58%	45%
Узловой эутиреоидный зоб	75%	70%	68%	60%	32%	25%	20%

Рис. 2 ДНКаза I гиперчувствительность хроматина ядер при клеточном старении

Выводы:

1. Показано, что при старении происходит нарушение репликации и транскрипции ДНК. Синтез ДНК в клетках пожилых людей в возрасте 75,85 лет уменьшается в 2 раза, синтез РНК – в 1,54 раза.

2. Установлено наличие прямой корреляции между степенью экспрессированности гена ТГ в тиреоидных клетках в процессе клеточного старения и ДНКаза I – гиперчувствительностью

Литература

1. Recves D. Molecular mechanisms of agging//*Experim.Cell.Researh.*- 1998.- V.185.-P.277-283.
2. Vijg J., Wei J.Y. Understanding the biology of aging: the key to prevention and therapy aging//*J. Am. Geriatric Soc.*- 2000.-V.43.- P.426-434.
3. Кадырова Д.А., Атаханова Б.А., Туракулов Я.Х., Шипицина Г.И. Экспрессия гена тиреоглобулина в клетках щитовидной железы человека при некоторых видах тиреоидной патологии// *Молекулярная биология.* – М., 1989.- Т.23, № 4.- С.1101-1106
4. Sharp S. A general method for isolation of total DNA and separation by gel electrophoresis//*J.Mol.Biol.Reports.*-1980.- v.19, №2.- P.107-112.
5. Mao L., Lee D.J, Tockman M.S. Microsattellite allterations as clonal markers for the detection of human aggin//*Proc.Nat.Acad.Sci.USA.*- 2002.-v.9.- P.9871-9875.
6. Wei J.Y. The analysis of synthesis of protein in cells and occurrence of age diseases// *Experim.Cell.Research.*- 2005.- v.188.- P.277-284.